

SISTEM PENGOLAHAN DATA PERNIKAHAN PADA KUA KECAMATAN TANJUNG TIRAM

Sahat Parulian Sitorus^{1✉}, Nurhasanah²

¹ Fakultas Sains dan Teknologi, Teknologi Informasi, Universitas Labuhanbatu, Labuhan Batu, Indonesia

² Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Daar Al-Ulum (IAIDU) Asahan
Jl. Sisingamaraja no. 126 A KM 3.5 Aek tapa, Bakaran Batu, Kec. Rantau selatan, Kab. Labuhanbatu,
Jl. Mahoni Sibogat Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan

✉ e-mail: sahatparuliansitorus4@gmail.com

ABSTRAK

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu kantor lembaga publik yang mewakili urusan agama islam untuk menikahkan sepasang (laki-laki dan perempuan) secara resmi dimata hukum di Indonesia. KUA adalah lembaga publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama Kabupaten dan Kota khususnya di bidang urusan agama Islam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Tugas-tugas KUA Kecamatan Tanjung Tiram yaitu pelayanan pencatatan pernikahan dan rekonsiliasi yang berada di lokasi Kecamatan Tanjung Tiram. Selain memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka perlu juga pencatatan data pernikahan dan rujukan yang terintegrasi berbasis Aplikasi. Berdasarkan data di lapangan, proses pencatatan perkawinan dan rekonsiliasi masih menggunakan media kertas sebagai arsip datanya, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian data dalam pembuatan laporan. Sistem pengelolaan data pencatatan nikah dan pembuatan laporan juga mempermudah masyarakat yang akan melakukan pendaftaran pencatatan nikah. Adapun pengembangan sistem perangkat lunak menggunakan Visual Basic sebagai bahasa pemrograman dan Microsoft Access sebagai database. Sistem aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai jadwal akad nikah dan memudahkan kepala KUA dalam hal laporan pelaksanaan akad nikah untuk membuat kebijakan kelembagaan.

Kata kunci—Sistem Pengolahan Data Pernikahan, KUA, VB Net, Database, Administrasi.

PENDAHULUAN

Sistem Teknologi sangat dibutuhkan saat ini pada instansi pemerintah di daerah Kantor Urusan Agama (KUA), agar proses pendaftaran calon kedua mempelai terkait pencatatan pernikahan yang selama ini konvensional sehingga proses pendaftaran calon kedua mempelai lebih cepat, akurat dan tepat. Berhubung pernikahan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi. Ini adalah salah satu pelayanan dan faktor pendukung dalam sistem pengembangan instansi untuk melayani proses pendaftaran pencatatan pernikahan (Hijriani, 2015).

KUA Kecamatan Tanjung Tiram sebagai salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administratif (Ilmi et al., 2016). Lembaga ini bernaung dibawah Kementerian Agama RI dan melaksanakan

tugas berdasarkan peraturan pemerintah, baik Undang-undang pernikahan maupun peraturan menteri Agama, KUA merupakan lembaga yang sangat ingin mengembangkan potensi para pegawai administrasinya didalam bidang pengolahan data dan juga dalam bidang pelayanan administrasi secara efektif dari segi keakuratan, ketepatan dan relevan (Almuttaqin, 2016).

Berdasarkan hasil survey di lapangan proses pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Tanjung Tiram yang terletak di Jalan Selamat Datang Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini membutuhkan sebuah sistem aplikasi yang berguna untuk mencatat data pernikahan dan pembuatan laporan-laporan yang mana sering terjadi kesalahan-kesalahan terhadap pegawai yang bertugas dalam mendata pencatatan pernikahan, misalnya : salah memasukkan nama, tanggal lahir dan lain-lain.

Pengolahan data pernikahan yang meliputi pendaftaran nikah, Pelestarian Perkawinan dan rujuk, yang dilakukan pada instansi KUA. Para pegawai masih dikerjakan secara manual, sehingga untuk pelayanan masyarakat disini kurang optimal. Selain masih dibutuhkannya waktu lama pengerjaan, terutama laporan yang masih mengalami hambatan keterlambatan pembuatan laporan (Nanda, 2018).

Peneliti tertarik mengangkat judul ini, berdasarkan latar belakang pen-dahuluan tersebut maka peneliti merancang sistem guna pelayanan publik sistem pencatatan nikah yang masih dilakukan secara manual. Sehingga peneliti merancang Aplikasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram.

METODE PENGABDIAN

Dasar metode pengabdian yang digunakan sebagai bahan untuk kelengkapan data dan informasi adalah :

Studi Literatur yaitu dengan mempelajari dan memahami teori-teori yang digunakan, yaitu tentang pengolahan data dan teori-teori tentang aplikasi pendataan. Data-data tersebut dicari mengumpulkan literatur, jurnal dan buku-buku yang ada kaitannya dengan topik baik textbook atau paper.

Pengabdian laporan (field research), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung kepada objek pengabdian yaitu pada Kepala KUA Kecamatan Tanjung Tiram serta staf bagian Tata Usaha yang bersangkutan melalui teknik :

Observasi yaitu mengadakan pengabdian dan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil untuk mendapatkan data yang akurat mengenai data laporan pernikahan KUA Kabupaten Batu Bara.

Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak yang ada hubungannya dengan objek pengabdian, dalam hal ini melakukan wawancara dengan Kepala KUA

Kecamatan Tanjung Tiram dan Staf bagian Tata Usaha.

Lokasi Pengabdian

Melakukan komunikasi tanya jawab secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Tiram mengenai sistem pengolahan data pernikahan yang dijalankan, struktur organisasi-nya, cara menyusun laporan pernikahan.

2. Spesifikasi Alat dan Bahan

Spesifikasi alat dan bahan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

2.1. Software

Software (Perangkat lunak) yang digunakan dalam pembuatan program ini adalah sebagai berikut:

Sistem Operasi Windows 10

Visual Basic Net 2008

Microsoft Access 2007

2.2. Hardware

Hardware (Perangkat Keras) yang digunakan dalam pembuatan program ini adalah 1 unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

Processor : AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES 2C+2G (2 CPUs), ~1.5GHz

Memory : 4096 RAM

Metode Pengembangan Sistem

Model proses yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah model sekuensial linear. Model sekuensial linear. Modul sekuensial linear mengusulkan sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial mulai dari sistem level dan terus maju keanalisis, desain,implementasi, pen-gujian. Model sekuensial linear melingkupi aktivitas sebagai berikut.

Gambar 1. Model Sekuensial Linier

Gambar 1. di atas adalah tahapan dari model sekuensial linear. Pressman memecah model ini menjadi 5 tahapan meskipun secara garis

besar sama dengan tahapan-tahapan pada umumnya. Berikut adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam model ini menurut Pressman:

System/ Information Engineering

System/ Information Engineering merupakan bagian dari sistem yang terbesar dalam pengerjaan suatu aplikasi dimulai dengan menetapkan berbagai kebutuhan dari semua elemen yang diperlukan sistem dan mengalokasikannya kedalam pem-bentukan perangkat lunak.

Analysis

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem (fungsional dan non fungsional), kebutuhan pengguna, kebutuhan informasi, dan kebutuhan antarmuka eksternal.

Design

Tahap *design* berfungsi untuk menerjemahkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis, menjelaskan bagaimana perangkat lunak dapat berfungsi, dan menjelaskan bagaimana spesifikasi perangkat lunak dapat berfungsi, dan menjelaskan bagaimana spesifikasi perangkat lunak diimplementasikan. Tahap desain meliputi perancangan data, perancangan arsitektur, perancangan antarmuka, dan perancangan prosedur.

Coding

Coding atau implementasi merupakan penerjemahan hasil desain kedalam bahasa yang dimengerti oleh *software*. Jika desain dilakukan dalam cara yang *detail*, pembuatan kode dapat dikerjakan secara mekanik. Dalam penelitian ini digunakan Visul Basic Net 2008.

Test

Setelah *coding*, pengujian/ *testing* program mulai dilaksanakan. Proses *testing* sendiri difokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, memastikan bahwa semua *statement* telah diuji, dan pada eksternal fungsional, test tingkah laku untuk *error* yang tidak tertangani dan memastikan bahwa

pendefenisian masukan akan memberikan hasil yang actual yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan.

Pengujian Program

Pengujian program merupakan proses simulasi dan uji coba dalam tahap pembuatan program apakah program yang digunakan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa tahapan atau langkah dalam pengujian program sebagai berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Halaman From Login

Halaman ini digunakan untuk verifikasi login sebelum masuk ke halaman menu utama.

Gambar 2. *Form Login*

Pada menu login yang pertama kali akan ditemui oleh admin, terdapat tampilan dimana admin harus memasukkan user name dan password yang sudah ditentukan. Tombol masuk dapat di klik jika user name dan password yang dimasukkan sudah terisi dan akan langsung masuk ke dalam menu utama jika user name dan password yang dimasukkan sudah benar. Jika ada kesalahan dalam pengisian data login maka akan muncul informasi seperti gambar 3 yang berisikan peringatan pada admin bahwa ada kesalahan dalam pengisian data login.

Halaman Utama Aplikasi

Halaman utama aplikasi adalah halaman yang berisi seluruh form *input* data, laporan dan login administrator.

KUA KECAMATAN TANJUNG TIRAM
 KABUPATEN BATU BARA

Gambar 3. Halaman Utama Aplikasi

Dalam menu utama aplikasi pengolahan data pernikahan ini, ada beberapa menu yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi ini, diantaranya:

1) Menu

Menu terdiri dari beberapa pilhan, yaitu: Master, laporan, utility, keluar.

2) Master

Master terdiri dari Pria, Wanita dan Petugas

3) Laporan dan Utility

Laporan dan Utility masing-masing terdiri dari 1 bagian, Laporan terdiri dari Data master dan Utility terdiri dari ganti password

Halaman Form Master Pria

Halaman form master pria digunakan untuk *input* data yang berjenis kelamin pria, salah satu contohnya adalah form *input* Pria.

Gambar 4. Halaman Utama Aplikasi

Form ini digunakan untuk *input* data yang berjenis kelamin pria, disini terdapat beberapa tombol perintah yaitu : Simpan, Hapus, Batal, Tutup, dan Cari. Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan data yang sudah di *input*, tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang tidak di inginkan, tombol Batal untuk membatalkan penyimpanan data petugas, tombol tutup untuk menutup menu pria.

Halaman Form Master Wanita

Halaman *form master* wanita adalah Data Wanita yang isi *from* : nomor wanita, nama wanita, Tempat/ Tanggal, Nama Ayah dan NIK. Form tersebut bisa dilihat seperti gambar dibawah ini :

Gambar 5. Form Master Wanita

Gambar di atas adalah contoh proses pendataan dari seorang wanita. *Form* ini data yang di *inputkan* harus berjenis kelamin wanita, supaya petugas tidak akan kesulitan dalam pencarian data nantinya.

Halaman Form Master Data Petugas

Halaman ini digunakan untuk *Input Data Petugas*, salah satu contohnya adalah *form input* data Petugas.

Gambar 6 Form Master Data Petugas

Form Input Data Petugas ini digunakan untuk meng *input* data Petugas, disini terdapat beberapa tombol perintah yaitu : Simpan, Hapus, Batal, Tutup perintahnya hampir sama dengan *form input* data yang

sebelumnya. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data yang sudah di *input*, tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang tidak di inginkan, tombol batal digunakan untuk mengkosongkan kotak *input* atau membatalkannya jika tidak ingin disimpan, tombol tutup digunakan untuk tutup dari form ini dan kembali ke menu utama. Di bawah ini contoh proses simpan

Halaman Input Laporan

Halaman *Input* Laporan pilihannya ada 2 yaitu Petugas dan Barang. Untuk tampilannya bisa dilihat seperti gambar 7. halaman *input* laporan dibawah ini:

Gambar 7. Halaman *Input* Laporan

Gambar 9. *Form* Ganti Password

Setelah langkah-langkahnya dilaku-kan seperti gambar di atas maka langkah berikutnya tinggal memilih jika mau mengubah data maka klik *Yes* dan jika tidak jadi untuk mengubah data maka klik *No* untuk kembali ke tampilan awal.

Tutup Form

Gambar 10. Tutup *Form*

Tutup *Form* berfungsi untuk menutup aplikasi Penjualan, ketika kita mengklik pilihan tutup, maka kita memiliki opsi *yes* untuk melanjutkan menutup aplikasi. Sedangkan Button *No* difungsikan untuk menutup keseluruhan *form* aplikasi penjualan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perancangan Aplikasi Sistem Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram menggunakan VB.Net ini sudah terintegrasi dengan database, sistem ini dapat mengurangi kesalahan dalam proses input yang akan menghasilkan laporan yang dibutuhkan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sistem informasi pengolahan data pernikahan yang baru ini akan memudahkan proses input data.
3. Sistem pengolahan data pernikah-an ini, bagian admin tidak lagi memindah-mindahkan data untuk proses output nya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami, dosen dan mahasiswa dari Universitas Labuhanbatu yang melakukan pengabdian ke desa tebing linggahara baru mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah desa khususnya bapak Usup Pane, S.Pd selaku kepala desa dan jajaran desa yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan terima kasih juga kepada tokoh masyarakat dan pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dan memberikan izin dalam pengabdian ini.

Terima kasih kepada kepala LPPM Universitas Labuhanbatu, Dekan Fakultas Sain dan Teknologi dan Kepala Program

Studi Teknologi Informasi yang telah memfasilitasi dalam pengabdian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Umkm Di Desa Tebing Linggahara Baru”.

DAFTAR PUSTAKA

Dibuat dengan menggunakan Mendeley atau Endnote, menggunakan format IEEE.

Contoh:

- [1] Almuttaqin, G. (2016). Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 52–55. Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi , Vol.2, No 2, Agustus 2016 e-ISSN 2502-8995 ISSN 2460-8181
- [2] Almuttaqin, G. (2016). Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 52–55. Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi , Vol.2, No 2, Agustus 2016 e-ISSN 2502-8995 ISSN 2460-8181
- [3] Hijriani, H. (2015). Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara*, 3(2), 534–538.
- [4] Ilmi, M., Said, D. L., & Hadi, A. (2016). Perancangan Sistem Informasi Pernikahan Dan Status Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Canduang Agam Berbasis Web Dengan Framework Codeigniter. *Jurnal Vokasional Teknik Elektronika & Informatika*, 4(1), 82–91.
- [5] Nanda, A. P. (2018). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (Kua). *Jurnal J – Click*, 5(1), 85–97. <http://ejurnal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/70>